

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ¹

Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη μας να βελτιώσουν την πολιτική και τις πρακτικές τους στον τομέα της ενταξιακής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Όλες οι εργασίες μας είναι σύμφωνες και υποστηρίζουν άμεσα τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την ισοτιμία, τις ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα για όλους τους μαθητές, οι οποίες αναλαμβάνονται διεθνώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός που ενεργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για τις 31 χώρες μέλη μας². Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε πιο ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα και αποτελούμε τον μοναδικό ευρωπαϊκό φορέα που είναι επιφορτισμένος από τις χώρες μέλη του με τη συγκεκριμένη αποστολή. Ο Φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1996, συγχρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών μας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ επίσης υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση

² Αυστρία, Βέλγιο (Φλαμανδικά και Γαλλικά Ομιλούσες κοινότητες), Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006) και διάφορες οδηγίες και ανακοινώσεις της ΕΕ καθιστούν σαφές ότι οι χώρες δεν θα πρέπει πλέον να συζητούν για το τι είναι η ενταξιακή εκπαίδευση ή γιατί πρέπει να την παρέχουν. Πλέον υπάρχει ανάγκη για καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορούν να εφαρμοστούν συστήματα ενταξιακής εκπαίδευσης στο επίπεδο του εκπαιδευτικού, της τάξης, του σχολείου, της περιφέρειας, του δήμου και της εθνικής πολιτικής. Παρέχουμε στις χώρες **τεκμηριωμένη πληροφόρηση** και συστάσεις σχετικά με το πώς να εφαρμόσουν βασικές πολιτικές στην πράξη.

Κύριος στόχος μας είναι η ενταξιακή εκπαίδευση, στο πλαίσιο της ευρύτερης ερμηνείας της – που ασχολείται με τις διαφορές των μαθητών και την πολυμορφία σε όλες τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις ως **επιτακτικής σημασίας ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιότητας**.

ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μέσω του δικτύου χωρών μας και της συμμετοχής εμπειρογνομόνων στα προγράμματα, συνδυάζουμε τις προοπτικές της **πολιτικής, της πρακτικής και της έρευνας**. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός επιτρέπει τον εντοπισμό των κοινών σημείων μεταξύ των τριών αυτών προοπτικών και στη συνέχεια την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτικής και πρακτικής που λαμβάνουν υπόψη όλες τις προοπτικές.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μέσω της συνεργασίας με τις χώρες μέλη μας, εξασφαλίζουμε ότι οι **γνώσεις και οι πόροι μεταξύ των επιμέρους χωρών** επικεντρώνονται σε **συνεκτικά, κοινώς αποδεκτά επιχειρήματα**. Το κύρος που έχουν τα επιχειρήματα αυτά είναι αρκετό ώστε να ακουστούν ως μια συλλογική φωνή για βασικά θέματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι 31 χώρες μέλη έχουν πλέον κοινή θέση σχετικά με τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα, η οποία καθορίζει το όραμά μας. Αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα που καταδεικνύει πώς οι χώρες με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την ένταξη μοιράζονται όλες ένα κοινό όραμα όσον αφορά την ποιοτική ενταξιακή εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

Για όλες τις χώρες μέλη του Φορέα, το **απόλυτο όραμα** για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα είναι να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές τους.

ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ (PEER LEARNING)

Ο Φορέας παρουσιάζει μια πλατφόρμα **μάθησης από ομοτίμους** για τις χώρες μέλη και τους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονές τους. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Φορέα, όπως επισκέψεις στις χώρες όπου διεξάγονται τα προγράμματα, προωθεί τη διαδικασία μάθησης από ομοτίμους. Ωφελούνται τόσο οι συμμετέχοντες από τις χώρες υποδοχής όσο και οι συμμετέχοντες που επισκέπτονται τις χώρες, καθώς η μάθηση από ομοτίμους διευκολύνει την **αυτο-αξιολόγηση και την ανταλλαγή εμπειριών**. Αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής και την υλοποίησή της μεταξύ των συμμετεχόντων στα προγράμματα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

Το έργο μας αφορά κυρίως τη βελτίωση των επιτευγμάτων όλων των μαθητών σε όλα τα επίπεδα της ενταξιακής δια βίου μάθησης. Αυτό πρέπει να γίνει με ουσιαστικό τρόπο που θα ενισχύει τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες ζωής των μαθητών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Για την προώθηση αυτού του στόχου, υλοποιούμε μια σειρά δραστηριοτήτων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συλλέγουμε δεδομένα, αναλύουμε πληροφορίες και παρέχουμε συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες μέλη σχετικά με την πολιτική και την πρακτική ανταλλάσσοντας παράλληλα πληροφορίες σχετικά με θεματικές προτεραιότητες, μέσω των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων.

Όλα τα θεματικά προγράμματα επικεντρώνονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς χάραξης πολιτικής για τις ειδικές ανάγκες και την ενταξιακή εκπαίδευση. Με την πάροδο των ετών, έχουμε καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων η πρώιμη παιδική παρέμβαση, η εκπαίδευση του δασκάλου, οι πολιτικές χρηματοδότησης, η αξιολόγηση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ΤΠΕ και η προσβασιμότητα των πληροφοριών και η ενίσχυση των επιτευγμάτων όλων των μαθητών.

Τα μελλοντικά προγράμματα θα εστιάζουν σε πολιτικές ενταξιακής εκπαίδευσης για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, πολιτικές για τη στήριξη των διευθυντών σχολείων όσον αφορά την εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης, την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμπεριλάβουν αποτελεσματικά όλους τους μαθητές και την εξέταση των επιπτώσεων της ενταξιακής εκπαίδευσης στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης κοινωνικής ένταξης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι δραστηριότητες Αξιολόγησης και Ανάλυσης των Πολιτικών των Χωρών (Country Policy Review and Analysis, CPRA) που διενεργούμε αποτελούν μια νέα μορφή εξατομικευμένης πληροφόρησης για κάθε χώρα. Παρέχουν στις χώρες ένα πεδίο προβληματισμού σχετικά με τα υφιστάμενα πλαίσια πολιτικής τους για την ενταξιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, προσφέρουν σε κάθε χώρα συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεργαζόμαστε με επιμέρους χώρες στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών για τον έλεγχο των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων τους από εξωτερικούς φορείς. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, εξετάζονται οι τρέχουσες προτεραιότητες με βάση μια σειρά από πρότυπα που ορίζει η εκάστοτε χώρα. Η προσέγγιση του εξωτερικού ελέγχου συμβάλλει στην τεκμηρίωση της αυτο-αξιολόγησης σε διαφορετικά επίπεδα του συστήματος και στον προσδιορισμό των τομέων προς μελλοντική ανάπτυξη στο σύστημα της χώρας.

Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς οργανισμούς που ερευνούν θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για εμάς.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του έργου μας διαδίδονται ευρέως εντός του ευρωπαϊκού δικτύου των χωρών μελών και πέραν αυτού. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Φορέα, όπου μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα υλικό που αφορά τα προγράμματα, όπως εκθέσεις, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και συνόψεις πολιτικής. Τα βασικά αποτελέσματα των προγραμμάτων είναι διαθέσιμα και στις 25 επίσημες γλώσσες του Φορέα.

Ο δικτυακός τόπος μας περιέχει πλήθος πληροφοριών για κάθε χώρα μέλος. Αυτές περιλαμβάνουν εθνικές επισκοπήσεις των νομικών συστημάτων των χωρών, θέματα χρηματοδότησης, ειδικής αγωγής, κατάρτισης των δασκάλων, δεδομένα, δείκτες ποιότητας και ειδήσεις σχετικά με κάθε χώρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, θεματικές συνεδρίες και άλλες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν ευκαιρία για μια ποικιλία εμπλεκόμενων φορέων να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να ανταλλάξουν γνώσεις και πληροφορίες σε τομείς προτεραιότητας και να διευκολύνουν τη δικτύωση των συμμετεχόντων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεργασία με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO και τα Ινστιτούτα της (Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση), ο ΟΟΣΑ, η Eurostat, το Eurydice, το CEDEFOP και η Παγκόσμια Τράπεζα, αποτελεί σημαντική πτυχή του έργου μας.

Διάφοροι οργανισμοί εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων καθοδηγούμενοι από κοινές αξίες. Συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων με μια σειρά οργανώσεων ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να καταστούν οι κοινωνίες πιο ενταξιακές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους του Φορέα στη χώρα σας. Όλα τα στοιχεία τους μπορούν να βρεθούν στην ενότητα «Πληροφορίες για τη χώρα» ('Country information') στην ιστοσελίδα του Φορέα:

www.european-agency.org/country-information

Για ερωτήσεις σχετικά με τον Φορέα και το έργο του, επικοινωνήστε με:

τη Γραμματεία του Φορέα:

secretariat@european-agency.org

ή το Γραφείο στις Βρυξέλλες:

brussels.office@european-agency.org